

УДК 372.878
**ИНКЛЮЗИВТІ СЫНЫПТАРДАҒЫ ЕРЕКШЕ БІЛІМ ҚАЗЖЕТТІЛІГІ БАР
ОҚУШЫЛАРДЫҢ МУЗЫКА САБАҚТАРЫНДА ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН ДАМУЫ
ЖОЛДАРЫ**

ТЛЕУЖАН АҚНИЕТ ТУРАНҚЫЗЫ

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, музыкалық білім беру
мамандығының магистранты

Ғылыми жетекші- **УРАЗАЛИЕВА М.А.**

Аңдатпа: Мақалада инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім беру қажеттілігі бар бастауыш сынып оқушыларының музыкалық шығармашылығын дамыту мәселесі қарастырылады. Зерттеудің мақсаты – музыкалық іс-әрекет арқылы балалардың шығармашылық қабілеттерін, эмоционалдық тұрақтылығын және әлеуметтік бейімделуін дамыту мүмкіндіктерін анықтау. Зерттеу барысында музыкалық сабақтарды ұйымдастырудың тиімді әдістері, атап айтқанда ән айту, ритмикалық ойындар, музыкалық аспаптарда ойнау, музыка мен қозғалысты біріктіру және арт-терапия элементтерін қолдану талданады. Музыкалық әрекет оқушылардың қиялын, есте қабілетін, есте сақтауын және коммуникативтік дағдыларын дамытуға ықпал ететіні көрсетіледі. Сонымен қатар мұндай сабақтар балалардың сабаққа қызығушылығын арттырып, олардың өзіне деген сенімділігін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Зерттеу нәтижелері инклюзивті сыныптарда музыкалық шығармашылықты жүйелі дамыту балалардың тұлғалық дамуына және оқу процесіне тиімді бейімделуіне оң әсер ететінін көрсетеді.

Кілт сөздер: инклюзивті білім беру, музыкалық шығармашылық, бастауыш сынып, ерекше білім беру қажеттілігі бар балалар, арт-терапия, музыкалық әрекет.

**ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ С
ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В ИНКЛЮЗИВНЫХ
КЛАССАХ**

Аннотация: В статье рассматривается проблема развития музыкального творчества младших школьников с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования. Цель исследования – определить возможности развития творческих способностей, эмоциональной устойчивости и социальной адаптации детей посредством музыкальной деятельности. В ходе исследования анализируются эффективные методы организации музыкальных занятий, в частности пение, ритмические игры, игра на музыкальных инструментах, интеграция музыки и движения, а также использование элементов арт-терапии. Показано, что музыкальная деятельность способствует развитию воображения, слуховых способностей, памяти и коммуникативных навыков учащихся. Кроме того, такие занятия повышают интерес детей к обучению и способствуют формированию уверенности в себе. Результаты исследования свидетельствуют о том, что систематическое развитие музыкального творчества в инклюзивных классах оказывает положительное влияние на личностное развитие детей и их эффективную адаптацию к образовательному процессу.

Ключевые слова: инклюзивное образование, музыкальное творчество, начальная школа, дети с особыми образовательными потребностями, арт-терапия, музыкальная деятельность.

**FEATURES OF DEVELOPING MUSICAL CREATIVITY OF CHILDREN WITH
SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN INCLUSIVE CLASSROOMS**

Abstract: *The article examines the issue of developing musical creativity of primary school students with special educational needs in the context of inclusive education. The purpose of the study is to identify the possibilities of developing children's creative abilities, emotional stability, and social adaptation through musical activities. The study analyzes effective methods of organizing music lessons, including singing, rhythmic games, playing musical instruments, integrating music and movement, and the use of art therapy elements. It is shown that musical activity contributes to the development of imagination, auditory skills, memory, and communication skills of students. In addition, such lessons increase children's interest in learning and help build their self-confidence. The results of the study indicate that the systematic development of musical creativity in inclusive classrooms has a positive impact on children's personal development and their effective adaptation to the educational process.*

Keywords: *inclusive education, musical creativity, primary school, children with special educational needs, art therapy, musical activity.*

Қазіргі білім беру жүйесінде инклюзивті оқыту маңызды бағыттардың бірі болып табылады. Қазақстан Республикасының "Білім туралы" Заңында бекітілген инклюзивті білім беруді дамыту - ұлттық білім беру саясатының басты бағыттарының бірі. Инклюзивті білім беру барлық балаларға, соның ішінде ерекше білім беру қажеттілігі бар оқушыларға сапалы білім алуға тең мүмкіндік беруді көздейді. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқушыларды жалпы білім беру ортасына интеграциялау тек олардың академиялық дамуын ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік, эмоционалдық және шығармашылық әлеуетін ашуды да талап етеді. Мұндай жағдайда өнер салалары, әсіресе музыка, баланың тұлғалық және шығармашылық дамуына ерекше әсер етеді.

Музыка – адамның эмоциялық әлеміне тікелей әсер ететін ерекше өнер түрі. Музыкалық әрекет ерекше баланың эмоционалдық, әлеуметтік және когнитивтік дамуына ықпал етіп, оның қоғамға бейімделуіне көмектеседі [2]. Музыка кезекпен әрекет ету, бөлісу, бір-бірінің жетістіктерін бағалау және құрметтеу дағдыларын дамытуға тамаша құрал, ол ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқушылар үшін қауіпсіз әрі жағымды оқу ортасын құруға және сақтауға ықпал етеді. Инклюзивті сыныптарда музыкалық сабақтар ерекше маңызды, себебі олар барлық балаларды бір ортаға біріктіреді. Инклюзивті білім беру жағдайында балаларға тиімді сабақты ұйымдастыруда мұғалімнің рөлі ерекше маңызды. Мұғалім тек білім беруші ғана емес, сонымен қатар бағыттаушы және қолдаушы болуы тиіс. Педагог балалардың қызығушылығын оятып, олардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға жағдай жасауы қажет. Музыкалық сабақтарда мұғалімнің эмоционалдық көңіл-күйі де маңызды рөл атқарады. Позитивті атмосфера балалардың сабаққа деген қызығушылығын арттырып, олардың белсенділігін күшейтеді. Соған орай педагог келесі әдістерді қолдануы тиіс:

- музыкалық импровизация;
- ритмикалық ойындар;
- топтық музыкалық тапсырмалар;
- музыкалық аспаптарда ойнау;
- музыка мен қозғалысты біріктіру.

Музыкалық әрекет кезінде балалар бір-бірімен қарым-қатынас жасап, топтық жұмысқа үйренеді [3]. Ерекше балалардың музыкалық іс-әрекеттерінің ерекшеліктері белгілі бір белсенді және пассивті әрекеттер арқылы көрініс табады.

Ән айту барысында сөйлеудің дыбыс шығару жағының ерекшеліктеріне назар аударылады: дыбыстаудың бірқалыптылығы немесе буындап айтуы, әуезділігі; тыныс алудың дұрыстығы - иықты көтермей, дыбыссыз тыныс алу; дикция (артикуляциялық аппараттың - ерін, тіл, таңдай, төменгі жақ қимыл-қозғалысы), дауыссыз дыбыстардың анық айтылуы[2]. Музыкалық шығармашылықтың тағы бір аспектісі - балалардың музыкалық қабылдауын дамыту.

Теплов Б.М. [5] еңбегінде музыкалық қабілеттердің психологиялық табиғаты жан-жақты талданады. Автор музыканы қабылдау ең алдымен адамның эмоциялық сезімімен тығыз байланысты екенін көрсетеді. Музыкалық қабілет бір ғана қасиет емес, ол музыкалық есту, ырғақты сезіну және музыкалық есте сақтау сияқты бірнеше қабілеттердің бірлігінен құралады. Сонымен қатар ғалым музыкалық дарындылық тек туа біткен қасиет емес, ол білім беру мен тәжірибе арқылы дамиды дегенді дәлелдейді. Осылайша музыка адамның эмоциялық және танымдық дамуына ықпал ететін маңызды өнер түрі ретінде қарастырылады.

Бастауыш оқушылары үшін музыкалық білім беру эстетикалық талғамды дамытуда, эмоционалдық интеллектті қалыптастыруда және шығармашылық мүмкіндіктерін жетілдіруде маңызды рөл атқарады. Бұл үдеріс музыканы қабылдаудың қарапайым деңгейінен басталып, балалардың ән айту, музыкалық аспаптарда ойнау және түрлі музыкалық шығармаларды тыңдау арқылы музыка әлемімен алғашқы танысуынан көрініс табады. Осындай әрекеттер арқылы оқушылар музыканың әртүрлі жанрлары мен көркемдік ерекшеліктерін біртіндеп түсініп, тереңірек қабылдай бастайды. Нәтижесінде музыкалық білім тек орындаушылық қабілеттерді қалыптастырумен шектелмей, сонымен бірге музыканың эмоциялық мазмұнын және құндылығын сезінуге мүмкіндік береді.

Музыкалық шығарманы қабылдау үдерісінде даму ерекшеліктері бар балалардың музыканы эмоционалдық тұрғыдан қабылдауы, музыканың жанрлары мен музыкалық көркемдік құралдар туралы білімдері қалыптасады. Ерекше білім беру қажеттілігі бар балалар үшін бұл процесс одан да маңызды, себебі музыка вербалды қарым-қатынас қиындықтарын жеңілдетуге көмектеседі.

Музыкалық қабілеттердің дамуы үшін ырғақ ерекше маңызды. Балалар ерте жастан бастап ырғақты сезіне алады, сондықтан музыка мен қозғалысты біріктіретін сабақтар олардың дамуына оң әсер етеді. Музыка-қозғалыс бағдарламалары балалардың ырғақ сезімін айтарлықтай жақсартады. Мұндай сабақтарда балалар музыкаға сәйкес қимылдар жасап, ырғақты қайталайды және топпен бірге әрекет етеді. Бұл олардың есту қабілетін, координациясын және шығармашылық ойлауын дамытады.

Музыка мен қозғалысты біріктіретін әрекеттер инклюзивті сыныптарда ерекше тиімді. Себебі кейбір балалар вербалды түрде өз ойын жеткізе алмаса да, қозғалыс арқылы өз эмоцияларын көрсете алады. Сонымен қатар мұндай сабақтар балалардың дене белсенділігін арттырып, олардың сабаққа қызығушылығын күшейтеді.

Ерекше қажеттілігі бар балалар көбінесе эмоциясын білдіруде, құрдастарымен қарым-қатынас жасауда және оқу процесіне бейімделуде қиындықтарға тап болады. Сондықтан дәстүрлі оқыту әдістерімен қатар олардың психологиялық жағдайын қолдайтын және шығармашылық белсенділігін арттыратын тәсілдерді қолдану қажеттілігі туындайды. Музыкалық шығармашылық бұл процесте өзін-өзі көрсетудің, эмоционалдық тұрақтылықты дамытудың және қарым-қатынасты орнатудың маңызды құралы болып саналады. Ерекше қажеттілігі бар балалардың музыкалық шығармашылығын дамытуға ықпалын тигізетін негізгі әдістердің бірі арт-терапия. Арт-терапия – сурет салу, музыка, құммен жұмыс, драма және рөлдік ойындар сияқты шығармашылық әрекеттер арқылы баланың эмоционалдық, әлеуметтік және психологиялық дамуын қолдауға бағытталған әдіс. Бұл тәсіл балаларға өз сезімдерін сөзсіз, еркін түрде жеткізуге мүмкіндік береді. Әсіресе сөйлеу немесе қарым-қатынас қиындықтары бар балалар үшін бұл өте маңызды [7].

Рузметова Н.В. [7] зерттеу барысында инклюзивті сыныптағы бастауыш сынып оқушыларымен педагогикалық бақылау жүргізіліп, арт-терапия сабақтары ұйымдастырылған. Нәтижесінде оқушылардың сабаққа қызығушылығы артқаны, эмоционалдық жағдайы тұрақтанғаны, құрдастарымен қарым-қатынасы жақсарғаны және өзіне деген сенімі күшейгені анықталған. Сонымен қатар сурет және құм терапиясы балалардың ішкі сезімдерін еркін білдіруіне көмектесе, музыка терапиясы тыныштық пен эмоционалдық тепе-теңдік қалыптастыруға ықпал еткен. Драма және рөлдік ойындар әлеуметтік дағдыларды дамытуға тиімді болған.

Зерттеу қорытындысы бойынша арт-терапия әдістерін жүйелі түрде қолдану инклюзивті білім берудің тиімділігін арттырып, ерекше білім беру қажеттілігі бар балалардың мектеп ортасына бейімделуін жеңілдететіні анықталған. Сонымен қатар бұл әдістер балалардың шығармашылық қабілетін дамытып, олардың тұлғалық және әлеуметтік дамуына оң әсер етеді. Сондықтан инклюзивті білім беру тәжірибесінде арт-терапия әдістерін кеңінен енгізу және мұғалімдердің осы бағыттағы кәсіби даярлығын күшейту маңызды деп тұжырымдалады.

Арт-терапия – шығармашылық әрекеттер арқылы баланың эмоционалдық жағдайын жақсартуға бағытталған әдіс. Инклюзивті білім беру жағдайында бұл әдіс ерекше тиімді болып саналады. Зерттеулер көрсеткендей, арт-терапия сабақтары барысында балалардың сабаққа қызығушылығы артып, олардың белсенділігі күшейеді. Бұрын сабаққа пассивті қатысқан балалар шығармашылық әрекеттерге белсенді түрде араласа бастайды. Соның ішінде музыка терапиясы балалардың психологиялық жағдайына оң әсер етеді. Сабақ барысында балалардың қорқыныш, мазасыздық және ішкі шиеленіс деңгейі төмендейді. Музыка балаларға тыныштық сезімін беріп, олардың эмоционалдық тұрақтылығын қалыптастырады. Сонымен қатар арт-терапия балалардың әлеуметтік қарым-қатынас дағдыларын дамытуға ықпал етеді. Топтық ойындар мен шығармашылық тапсырмалар барысында балалар бір-бірімен ынтымақтастық орнатуды, өз ойларын білдіруді және басқа адамдарды тыңдауды үйренеді. Нәтижесінде олардың өз-өзіне деген сенімділігі артады.

Музыкалық шығармашылықты дамыту мәселесін сонымен қоса Тютюнникова Т.Э. Карл Орф педагогикалық жүйесі негізінде қарастырады. Автордың пайымдауынша, музыка сабағы дайын білімді меңгертуге бағытталған репродуктивті процесс емес, керісінше, оқушының белсенді шығармашылық әрекетін ұйымдастыратын орта болуы тиіс. Осыған сәйкес, музыкалық шығармашылықты дамыту импровизация, қозғалыс, сөз бен ырғақ бірлігі және элементарлы аспаптарда музицирование арқылы жүзеге асады. Импровизация негізгі әдіс ретінде ұсынылады: оқушылар дайын әуенді қайталаумен шектелмей, өз бетімен ырғақ, қарапайым әуендік үлгілер құрастырады, сөйлеу интонациясынан музыкалық интонация тудырады. Сөз және музыка байланысы ерекше маңызға ие: тақпақтар мен өлең мәтіндері ырғақтық сүйемелдеуге негіз болады, олар шапалақтау, соқпалы қимылдар арқылы орындалып, біртіндеп аспаптық орындауға ұласады. Музыканы қимыл арқылы сезіну де маңызды тәсіл ретінде беріледі: балалар музыка бейнесін би элементтері, дене қозғалысы арқылы бейнелейді, бұл олардың эмоционалдық қабылдауын тереңдетеді. Сонымен қатар, элементарлы музыкалық аспаптарды пайдалану арқылы оқушылар ұжымдық музицирлеуге қатысады, шағын композициялар құрастырады және өз партияларын ойлап табады. Сабақтардың ойын формасында ұйымдастырылуы шығармашылық еркіндікке жағдай жасайды [6]. Инклюзивті сыныптарда бұл әдіс ерекше тиімді, себебі ол әр баланың мүмкіндігін ескеріп, оқыту процесін ойын және шығармашылық әрекет арқылы ұйымдастыруға мүмкіндік береді.

Инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім беру қажеттілігі бар балалардың музыкалық шығармашылығын дамыту маңызды педагогикалық міндеттердің бірі болып табылады. Музыка балалардың эмоционалдық, әлеуметтік және шығармашылық дамуына ықпал етеді.

Зерттеулер арт-терапия, музыка терапиясы, ритмикалық ойындар және Карл Орф әдістемесінің балалардың шығармашылық қабілеттерін дамытуда тиімді екенін көрсетеді. Бұл әдістер балалардың сабаққа қызығушылығын арттырып, олардың өз-өзіне деген сенімділігін қалыптастырады.

Сонымен қатар музыкалық іс-әрекет барысында балалар ән айту, аспапта ойнау, би қимылдарын орындау, импровизация жасау сияқты түрлі әрекеттерге қатысады. Бұл әрекеттер олардың қиялын, есте сақтау қабілетін, есту қабілетін және моторлық дағдыларын дамытып, әлеуметтік бейімделуіне, топпен жұмыс істеу дағдыларының қалыптасуына және эмоционалдық тұрақтылығына оң әсер етеді.

Осыған байланысты инклюзивті білім беру жүйесінде музыкалық шығармашылықты дамытуға бағытталған арнайы бағдарламаларды кеңінен қолдану қажет.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Laure M., Habe K. Stimulating the Development of Rhythmic Abilities in Preschool Children in Montessori Kindergartens with Music-Movement Activities // *Early Childhood Education Journal*. – 2024. – Vol. 52. – P. 563–574.
2. Евтушенко Илья Владимирович Формирование основ музыкальной культуры умственно отсталых школьников в системе специального образования: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.03 – коррекционная педагогика (олигофренопедагогика). – Москва, 2009. – 46 с.
3. Sutela, K., Juntunen, M.-L., & Ojala, J. (2016). Inclusive music education: The potential of the Dalcroze approach for students with special educational needs. *Approaches: An Interdisciplinary Journal of Music Therapy*, 8(2), 179–188.
4. Қазақстан Республикасы. (2007). Білім туралы: 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III ҚР Заңы (ағымдағы редакциясы 2025 жылғы 11 қарашадағы № 92-VIII ҚРЗ). <http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z070000319>
5. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. — Москва: Академия педагогических наук РСФСР, 1947. — 335 с. — URL: <https://djvu.online/file/e6dFjzpXynlMm> (қаралған күні: 26.02.2026).
6. Тютюнникова Т. Э. Уроки музыки. Система обучения К. Орфа. — Москва: АСТ, 2001. — 256 с.
7. Ruzmetova N. V., Ibragimova D. I. Using Art Therapy Methods in Teaching Children with Special Needs Through Inclusive Education in Primary Education // *Educator Insights: A Journal of Teaching Theory and Practice*. — 2026. — Vol. 2, Issue 1. — P. 255–264. — URL: <https://brightmindpublishing.com> (қаралған күні: 26.02.2026).